

УДК 332.144

JEL classification: C82, D24, E01

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ УГЛУБЛЕНИЯ

©*Абдуллаев З. С., канд. физ.-мат. наук, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, г. Ташкент, Узбекистан*

LAND REFORM OF UZBEKISTAN AND THE BASIC DIRECTIONS ITS DEEP DEVELOPMENT

©*Abdullaev Z., Ph.D., Tashkent Institute of Engineers Irrigation and Melioration of Agriculture, Tashkent, Uzbekistan*

Аннотация. В статье рассматривается реформирование экономики Узбекистана и формирование рыночных механизмов хозяйствования, которые охватывают различные сферы жизни и деятельности общества. Кроме этого, последовательно в эти процессы вовлекаются и земельные отношения, которые занимают важное место в любой экономической системе, земельные ресурсы, как природный потенциал, выступают необходимой естественной основой любого материального производства, а в сельском и лесном хозяйстве — главным средством производства. Отсюда земельные отношения, складывающиеся в рамках этого потенциала, занимают такое же положение в системе экономических отношений в целом, суть которых определяется формами собственности на средства производства и землю.

Abstract. The article considers the reform of the economy of Uzbekistan and the formation of market-based management mechanisms. Also, it is covering various spheres of life and the activities of society. In addition to these processes, land relations are also involved in these processes, which occupy an important place in any economic system, land resources, as natural potential, are the necessary natural basis for any material production, and in agriculture and forestry — the main means of production. Hence the land relations that form within this potential occupy the same position in the system of economic relations as a whole, the essence of which is determined by the forms of ownership of the means of production and land.

Ключевые слова: земельная реформа, основные направления ее углубления, земельные отношения, экономических отношений, форма собственности.

Keywords: land reform, main directions of its deepening, land relations, economic relations, form of ownership.

Опыт существования различных экономических систем и решения проблем земельных отношений свидетельствуют о том, что существенные особенности, связанные с землей как базисом для размещения и развития производства и условием существования человека, не отменяют общих экономических законов. При этом отсутствие синхронизации этих процессов, как правило, приводит либо к нарушению хозяйственных связей в экономике, либо экономические реформы останавливаются и не достигаются их конечные цели.

Земельная реформа в Узбекистане на современном этапе экономики заключается в последовательном и поэтапном преобразовании земельных отношений, сложившихся в плановой экономике, в отношениях рыночного типа. При этом следует подчеркнуть, что эти

преобразования включают в себя широкий спектр реформирования отношений к собственности на землю, а также связанных с ними отношений, возникающих в ходе экономического оборота этих ресурсов и отношений, складывающихся в процессе распределения, взимания и использования платы за землю. Из этого следует, что земельная реформа в условиях перехода к рыночной экономике носит комплексный характер и включает в себя ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных основных аспектов, реализация которых базируется на последовательно формируемой и развиваемой нормативно-правовой базе (Рисунок 1).

Рисунок 1. Взаимосвязь и взаимообусловленность основных аспектов земельной реформы Узбекистана.

Среди важнейших аспектов земельной реформы особое место занимает формирование многоукладных форм собственности на земельные ресурсы. При этом следует подчеркнуть, что во всех странах с развитой рыночной экономикой существуют многообразные формы собственности на землю, причем их соотношение в разные годы меняется. Так, в США в начале XX века удельный вес собственников земли составлял 55,8%, частичных собственников — 8,9%, арендаторов — 35,3%. К началу 90-х годов прошлого века эти показатели соответственно составили 59,3; 29,2 и 11,5% [1].

В то же время удельный вес земель собственников и арендованных угодий имеет тенденцию к понижению, а удельный все земель используемых частичными собственниками увеличивается. Так, если в начале XX века доля земель собственников составляла 57,3%, частичных собственников — 16,9%, а арендаторов — 25,8%, то к началу 90-х годов соответственно 32,9; 53,9 и 13,2% [2].

Аналогичная картина складывается и в ряде других зарубежных стран. При этом во всех случаях в натурально-вещественной структуре собственности присутствует государственная и частная собственность на земельные ресурсы. Государственная собственность на вещественные факторы производства, в том числе и на землю, в рыночной экономике принципиально ничем не отливается от частной собственности любого юридического лица в том смысле, что государство в ходе владения, пользования и распоряжения этими ресурсами подчиняется рыночным правилам игры, которые устанавливаются гражданским правом. В условиях переходной экономики Узбекистана отношения собственности на земельные участки реализуется в многообразных формах (Рисунок 2).

Специфика приватизации и разгосударствления земли обусловлены ее особенностями как природного тела. Более того, в ходе этого процесса должны учитываться и особенности модели перехода к рыночной экономике, избранной Республикой Узбекистан. Вследствие

этого процесс изменения отношений собственности по поводу земли не может быть аналогичен этому процессу применительно, например, к производственным фондам.

Рисунок 2. Отношения собственности на земельные ресурсы в условиях переходной экономики Узбекистана и формы их реализации.

Многоукладность отношений собственности на земельные ресурсы обуславливает развитие многообразных категорий хозяйственных субъектов (Рисунок 3.).

Поэтапное реформирование экономики, включая и земельные отношения, обусловили постепенное формирование в Республике Узбекистан частной собственности на земельные ресурсы путем приватизации:

- объектов торговли и общественного питания с передачей в частную собственность земельных участков, на которых они размещены [3];
- земельных участков, приобретаемых в собственность международными организациями в соответствии с действующими положениями и требованиями земельного законодательства [4];
- земельных участков под индивидуальное строительство, предоставленных в пожизненное наследуемое владение на аукционной основе и земельных участков, занятых зданиями и сооружениями юридических лиц и граждан [5].

Рисунок 3. Основные категории хозяйствующих субъектов по отношению к собственности на земельные ресурсы в условиях переходной экономики Узбекистана.

В настоящее время собственник земельных участков в Узбекистане имеет право продать его, заложить для получения кредита, сдать в аренду, вложить в качестве капитала в уставный капитал создаваемого предприятия, потребовать возмещения ущерба, связанного с изъятием земельного участка для государственных и общественных нужд и т.д.

Развитие процессов приватизации земельных участков в республике сопровождается системой мер по разгосударствлению государственной собственности на земельные ресурсы, последовательно отделяется государство как собственник земельных ресурсов от государства как управляющий функции государства в экономике. Особо следует выделить реализацию в аграрном секторе широкомасштабной программы по ликвидации крупных государственных сельскохозяйственных предприятий (совхозов) и кооперативных предприятий (колхозов), которые полностью контролировались государством, и формированию фермерских и дехканских хозяйств, которые превратились в основных производителей сельскохозяйственной продукции в республике. Этот процесс носил поэтапный характер. Уже к началу 2014 г в республике функционировало более 77411 фермерских и более 4792 дехканских хозяйств. В настоящее время эти категории хозяйствующих субъектов в аграрном секторе экономики выступают основными производителями абсолютного большинства видов сельскохозяйственной продукции республики.

Укреплению фермерского и дехканского сектора в республике оказывается повседневное неослабевающее внимание. Расширены их права как хозяйствующих

субъектов, которым предоставлены во владение и пользование земельные ресурсы государственной собственности. В результате их хозяйственной деятельности формируются объективные предпосылки для участия предоставленных им земельных ресурсов в активном гражданско-правовом обороте. Это обстоятельство обуславливает необходимость при реформировании земельных отношений в условиях перехода к рыночной экономике реализации широкого круга мер по становлению и развитию разнообразных сегментов земельного рынка.

Становление и развитие земельного рынка базируется на максимальном учете особенностей земельных ресурсов как специфического объекта гражданско-правового оборота. Земельный рынок — это «фрагмент экономического пространства, область действия экономических отношений, складывающихся в ходе купли-продажи, аренды, залога, дарения и наследования этих ресурсов».

Земля как средство производства и пространственный базис размещения производительных сил и социальных объектов является природным ограниченным ресурсом. Они дифференцируются по качеству и местоположению. Спрос на землю есть во многом функция спроса на результаты ее использования. В этом смысле динамика спроса на земли различного назначения (категории земель) на земельном рынке существенно различна.

Естественная ограниченность земельных ресурсов различного назначения преодолевается в конечном счете путем дополнительных инвестиций в земельные ресурсы, конечным результатом которых является тенденция роста цены земли. Это обуславливает тот факт, что вложения в землю и другие элементы недвижимости, расположенной на ней, в рыночной экономике являются одним из самых надежных объектов размещения капитала. Отвлекая на себя часть финансовых и материальных ресурсов земельный рынок вследствие этого может оказывать существенное влияние на все макроэкономические параметры и обеспечивать сбалансированность и устойчивость экономики в целом.

Земельный рынок в странах с развитой рыночной экономикой не отличается большой динамичностью. Так, в Дании удельный вес земель, меняющих собственника составляет около 4% всех земель, в США и Ирландии около 3%, в Великобритании, во Франции и в Италии — менее 2%, Германии, Бельгии — 1,5%. Большинство земельных собственников рассматривают землю, как самовозрастающий капитал и поэтому предпочитают с ней не расставаться. На невысокую интенсивность рыночного оборота земель во многих странах в немалой степени влияет и вмешательство в земельные отношения государства, которое осуществляется, как правило, в форме установления порядка продажи и аренды земельных участков, их наследования, залога, дарения.

В странах с переходной экономикой, в том числе и в Узбекистане, интенсивность оборота земель тесным образом связана с принимаемыми поэтапными мерами по реформированию земельных отношений. Так, относительно высокая интенсивность оборота земель отмечалась при проведении массовой приватизации объектов социально-культурной, торговой и других сфер. В аграрном секторе экономики высокий оборот земель был обусловлен в период реализации широкомасштабной программы ликвидации государственных сельскохозяйственных предприятий (совхозов), низкорентабельных и убыточных сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) и организации на их основе фермерских и дехканских хозяйств.

По мере продвижения рыночных реформ общая интенсивность оборота земель последовательно снижается, а стабильность землепользования возрастает, а их изменения в значительной степени диктуются только экономическими факторами (банкротство, поглощение и т.д.). Этому способствует расширение присутствия на земле хозяйствующих

субъектов (юридических и физических лиц), осознающих ценность этого ресурса как капитала и эффективно его использующих как источник дохода. Возрастающая общая стабильность землепользования, исходя из принципов рыночной экономики, обусловит сохранение относительно невысокого оборота земель по отношению к их общей площади. При этом такой оборот должен обеспечиваться только в рамках цивилизованного земельного рынка и эффективных форм его функционирования.

Для развития наиболее эффективных форм функционирования земельного рынка необходимо учитывать особенности земельных ресурсов как объекта этого рынка, основные факторы и предпосылки, которые будут оказывать влияние на структуру и механизмы гражданско-правового оборота этих ресурсов (Рисунок 4).

Рисунок 4. Основные факторы и предпосылки, формирующие земельный рынок в Узбекистане.

Относительно низкая интенсивность оборота земельных ресурсов, ограниченность их предложения на рынке, разобщенность предлагаемых земельных ресурсов, различные их отношения собственности, а также особенности целевого назначения и гражданско-правового оборота земель предъявляют специфические требования и обуславливают различные формы участия земельных ресурсов на рынке (Таблица).

В настоящее время в республике наиболее организованным является рынок собственников земельных участков, основной формой реализации которого являются биржевые торги. В республике уже накоплен определенный положительный опыт проведения биржевых торгов, в том числе и по земельным участкам. Важное значение для развития земельного рынка имела реализация земельных участков для индивидуального жилищного строительства в пожизненное наследуемое владение. На примере реализации этих участков в республике были впервые при распределении земель использованы рыночные механизмы (биржевые и внебиржевые торги, аукционы и др.), что способствовало формированию новых рыночных форм оборота земельных ресурсов. Одним из главных недостатков в их организации и проведении является нередко наблюдаемое отсутствие необходимой широкой информации и ограниченность участников. В результате еще не получила должного развития конкурентная форма доступа к правам на земельные ресурсы.

Земельная реформа в Узбекистане проводится на основе постоянно совершенствующей нормативно-правовой базы, обеспечивающей последовательное реформирование земельных отношений и их трансформацию в рыночные условия хозяйствования. Важное место в нормативно-правовых документах, формирующих социально-экономическую среду для реформирования земельных отношений, занимают основополагающие документы по экономической реформе, становлению и развитию рыночной экономики [6].

Таблица.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБОРОТА
 ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОБЪЕКТА НА ЗЕМЕЛЬНОМ РЫНКЕ
 И ФОРМЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

<i>Отношения собственности земельных ресурсов</i>	<i>Гражданско-правовой оборот земельных ресурсов</i>	<i>Форма реализации гражданско-правового оборота земельных ресурсов</i>
Государственная собственность	Реализация земельных участков в соответствии с законодательством Приватизация земельных участков в соответствии с программами приватизации Предоставление земельных участков в аренду Реализация залоговых прав на аренду земельных участков	Прямые торги Тендерные и биржевые торги Аукционы Биржевые торги (земельный участок с недвижимостью), аукционы
Частная собственность	Купля-продажа свободных земельных участков для строительства Купля-продажа недвижимости вместе с земельным участком Предоставление земельных участков в аренду Реализация залоговых прав на земельные участки и расположенной на них недвижимости	Биржевые торги, аукционы Биржевые торги Биржевые торги, аукционы Биржевые торги, аукционы

К ним относятся Конституция Республики Узбекистан, а также принятый в 1991 году с внесенными в него изменениями и дополнениями Закон Республики Узбекистан «О собственности», которые гарантируют неприкосновенность собственности, экономическую и юридическую самостоятельность хозяйствующих субъектов. Этим законом «допускается существование любых форм собственности, способствующих эффективному функционированию экономики и росту народного благосостояния». Важную роль в реформировании земельных отношений сыграл принятый 30 апреля 1998 года «Земельный кодекс Республики Узбекистан», в котором была впервые законодательно закреплена частная собственность на землю и в последующем это положение получило дальнейшее развитие. Одновременно в кодексе нашли правовое регулирование многие аспекты земельных отношений, которые присущие рыночным отношениям и механизмам хозяйствования (аренда земель, залог прав пользования земельными участками, реализация земельных участков на аукционах, возмещение ущерба, связанного с изъятием земель для государственных и общественных нужд и т. д.).

Большую роль в совершенствовании земельных отношений в процессе реформирования экономики сыграл и продолжает играть Закон Республики Узбекистан «О разгосударствлении и приватизации» от 19 ноября 1991 года Кабинета Министров Республики Узбекистан в 1995–2005 годах по этому вопросу. Именно в этих материалах впервые предусмотрена приватизация предприятий торговли и общественного питания вместе с земельными участками, на которых они расположены.

Особое значение в приватизации земельных участков, занятых зданиями и сооружениями юридических лиц и граждан имеет Указ Президента Республики Узбекистан от 24 июля 2006 года №УП-3780, которым установлено, что «юридические лица-резиденты Республики Узбекистан вправе приватизировать земельные участки, на которых

расположены принадлежащие им на правах собственности или приватизируемые ими здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные участки в размерах, необходимых для осуществления производственной деятельности, с учетом применяемых технологических процессов, градостроительных норм и правил. Приватизация земельных участков осуществляется на добровольной основе, исходя из рыночной стоимости, с оформлением права собственности в порядке, установленном законодательством». При этом определено, что земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании юридических лиц-резидентов Республики Узбекистан, подлежат переоформлению в долгосрочную аренду на срок до пятидесяти лет, но не менее чем на тридцать лет.

Право долгосрочной аренды на земельный участок может быть прекращено, или площадь арендуемого земельного участка может быть сокращена до истечения срока, указанного в договоре, в случаях, предусмотренных земельным законодательством. Кроме того, этим документом предоставляется гражданам-резидентам Республики Узбекистан право приватизировать земельные участки, выделенные им для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома. При этом земельные участки, выделенные для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома, приватизируются в следующем порядке:

- на добровольной основе гражданами, имеющими участки на правах постоянного пользования либо пожизненного наследуемого владения, в границах и размерах, фактически занятых и определенных в кадастровых документах, выданных в установленном порядке;
- при реализации земельных участков под индивидуальное жилищное строительство на аукционной основе в размерах, установленных законодательством, с последующей государственной регистрацией права собственности в установленном порядке;
- в обязательном порядке при продаже или дарении (за исключением близким родственникам) индивидуального жилого дома, по договоренности сторон – лицом отчуждающим, либо приобретающим (принимающим) недвижимость.

Особенно следует подчеркнуть, что:

- приватизация земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома, в границах и размерах, установленных кадастровыми документами, осуществляется строго по рыночным ценам;
- стоимость, ранее уплаченная гражданами при получении земельных участков для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома, засчитывается при определении размера платы за приватизацию земельных участков по результатам аукционных торгов;
- приватизированный земельный участок не ограничен в обороте, включая сделки по купле-продаже, мене, дарению, наследованию, передаче в пользование (аренду), может являться предметом залога, в том числе для получения кредита в банках и других кредитных учреждениях.

Большое влияние на формирование социально-экономической среды для реформирования земельных отношений оказало принятие Гражданского Кодекса Республики Узбекистан, законодательных и нормативных актов по банкротству, аренде, залоговому кредитованию, доверительному управлению имуществом и многие другие.

Реализация системы нормативно-правовых документов по земельной реформе в республике позволила создать основы становления и развития рыночных земельных

отношений, что уже оказывает положительное влияние на передачу земельных ресурсов эффективным хозяйствующим субъектам.

Вместе с тем, дальнейшее реформирование экономики республики объективно обуславливает необходимость углубления и земельной реформы, которой должны быть приданы последовательность, системность и ускорение. Важнейшими составляющими углубления земельной реформы должно быть:

- формирование и укрепление многоукладных отношений к собственности на земельные ресурсы, как основы рыночной экономики, и обеспечение гарантированного законодательством паритета различных форм собственности на земельные ресурсы;

- обеспечение единства нормативно-правового и информационного пространства при проведении земельных преобразований;

- обеспечение единства земельных участков с расположенной на них и прочно связанной с ними недвижимостью, обеспечивающей высокий уровень использования земель и вовлечение ее в гражданско-правовой оборот с этой недвижимостью;

- обеспечение неразрывности и взаимосвязи процессов формирования землепользований, их государственного учета и государственной регистрации, включая создание системы Государственного земельного кадастра (государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с

ними, стоимостная оценка земель и т. п.);

- расширение вовлеченности земельных участков в гражданско-правовой и экономической оборот и формирование регулируемого государством земельного рынка и его инфраструктуры;

- разграничение земель по отношениям собственности на государственную республиканскую собственность, государственную собственность административно-территориальных образований (муниципальная) и частную собственность с выделением земель различных форм собственности, сданных в аренду для последующего установления полномочий органов управления по этим земельным ресурсам;

- проведение землеустройства и обеспечение на его основе рационального использования земельных ресурсов и окружающей среды, повышение плодородия и охраны земель;

- повышение роли экономического стимулирования за эффективное использование земельных ресурсов и штрафных санкций за нарушения земельного законодательства и т.д.

В обобщенном виде структура и содержание основных направлений углубления земельной реформы в Узбекистане отражены на Рисунке 5.

В этой связи обеспечить положительный результат дальнейшего углубления земельной реформы можно только при условии комплексной и системной реализации этих направлений.

Обеспечить скоординированную и целенаправленную работу органов управления, заинтересованных министерств, ведомств и других хозяйствующих субъектов по углублению земельной реформы возможно только на основе соответствующих республиканской и региональных целевых программ [7-9].

Рисунок 5. Основные направления углубления земельной реформы в Узбекистане.

Заключение

В сферу реформирования экономики Республики Узбекистан и развития рыночных механизмов хозяйствования последовательно и поэтапно вовлекаются земельные отношения, в регулировании которых все большее значение приобретает стоимостная оценка земельных ресурсов. Развитие земельно-оценочных работ в республике, основанных на собственной модели реформирования экономики объективно предопределяет необходимость дальнейшего углубления научных исследований в этой области знаний. Переход к рыночной экономике предопределяет развитие земельно-оценочных работ, учитывающих разнообразные формы хозяйствования, отношений собственности и формирование механизмов реализации рыночных отношений. В этих условиях особое значение приобрела необходимость разработки и реализации единой стратегии развития и моделирования процессов стоимостной оценки земельных ресурсов Узбекистана. Проведенные исследования позволяют считать необходимым при производстве этой работы обеспечить реализацию следующих основных выводов и предложений:

Формирование многоукладных отношений собственности, становление новых форм хозяйственного использования земель, развитие рыночных механизмов хозяйствования, совершенствование земельного налогообложения и др. в процессе реформирования экономики республики способствуют созданию и укреплению основ рыночных земельных отношений, что оказывает положительное влияние на перераспределение земельных ресурсов в пользу эффективных хозяйствующих субъектов и улучшение использования этих ресурсов.

Список литературы:

1. Брыжко В. Г., Кошелева Л. А. Основные направления совершенствования системы аграрного землепользования региона // Теория и практика современной аграрной науки. 2018. С. 488-490.
2. Tulaboev A., Blended learning approach with web 2.0 tools // International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS), Kuala Lumpur, 2013, pp. 118-122. doi: 10.1109/ICRIIS.2013.6716695
3. Tulaboev A., Oxley A. A case study on using web 2.0 social networking tools in higher education // In Computer & Information Science (ICCIS), International Conference on. 2012. Vol. 1, pp. 84-88.
4. Tulaboev A., Oxley A. A pilot study in using web 2.0 to aid academic writing skills // In Open Systems (ICOS), 2010. pp. 45-50.
5. Durmanov A. Cooperation as a basis for increasing the economic efficiency in protected cultivation of vegetables // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 113-122. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/durmanov> (дата обращения 15.08.2018).
6. Durmanov A., Umarov S. Economic-mathematical modeling of optimization production of agricultural production // Asia Pacific Journal of Research in Business Management. 2018. Vol. 9, N 6, P. 10-21.
7. Durmanov A. Sh., Yakhyaev M. M. Measures to increase the volume of exports of fruit and vegetables // Herald of the Caspian. 2017. No. 4.
8. Акабиров Д. Н. Проблемы рационального и эффективного использования земельных ресурсов в Узбекистане // Перспективы развития науки и образования в современных экологических условиях. 2017. С. 52-56.
9. Рахмонов К. Р. Организационно-экономические механизмы управления земельными ресурсами в условиях углубления аграрных реформ // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. 2011. №. 2. С. 12-14.

References:

1. Bryzhko, V. G., & Kosheleva, L. A. (2018). Main directions for improving the system of agricultural land use in the region. *Theory and practice of modern agricultural science*, 488-490.
2. Tulaboev, A., (2013). Blended learning approach with web 2.0 tools," 2013 International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS), Kuala Lumpur, pp. 118-122. doi: 10.1109/ICRIIS.2013.6716695
3. Tulaboev, A., & Oxley, A. (2012). A case study on using web 2.0 social networking tools in higher education. In *Computer & Information Science (ICCIS)*, 2012 International Conference on (1). 84-88.
4. Tulaboev, A., & Oxley, A. (2010). A pilot study in using web 2.0 to aid academic writing skills. In *Open Systems (ICOS)*, 45-50.

5. Durmanov, A. (2018). Cooperation as a basis for increasing the economic efficiency in protected cultivation of vegetables. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 113-122.

6. Durmanov, A., & Umarov, S. (2018). Economic-mathematical modeling of optimization production of agricultural production. *Asia Pacific Journal of Research in Business Management*, 9(6), 10-21.

7. Durmanov, A. Sh., & Yakhyaev, M. M. (2017). Measures to increase the volume of exports of fruit and vegetables. *Herald of the Caspian*, (4).

8. Akabirova, D. N. (2017). Problems of rational and efficient use of land resources in Uzbekistan. *Prospects for the development of science and education in modern environmental conditions*. 52-56.

9. Rakhmonov, K. R. (2011). Organizational and economic mechanisms of land management in the context of deepening agrarian reforms. *Economy, labor, management in agriculture*, (2). 12-14.

*Работа поступила
в редакцию 09.09.2018 г.*

*Принята к публикации
13.09.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Абдуллаев З. С. Земельная реформа Узбекистана и основные направления ее углубления // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №10. С. 360-371. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/abdullaev-z> (дата обращения 15.10.2018).

Cite as (APA):

Abdullaev, Z. (2018). Land reform of Uzbekistan and the basic directions its deep development. *Bulletin of Science and Practice*, 4(10), 360-371. (in Russian).